

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ СИЛЫ МЫШЦ В ПРАКТИКЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП С ПОМОЩЬЮ ДИНАМОМЕТРИИ

Османов Э. А., Власенко С. В., Непейпиво М. В.

ГБУЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», 297412, ул. Маяковского 6, Евпатория, Россия

Для корреспонденции: Османов Эрнест Ахтемович, ГБУЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», e-mail: spaun55@mail.ru

For correspondence: Ernest A. Osmanov, Research institute of children's balneology, physiotherapy and medical rehabilitation, e-mail: spaun55@mail.ru **Information about authors:**

Osmanov E. A., <https://orcid.org/0000-0003-3022-0269>

Vlasenko S. V., <https://orcid.org/0000-0002-1417-1164>

Непейпиво М. В., <https://orcid.org/0009-0006-4232-6051>

РЕЗЮМЕ

Проблема диагностики и восстановления мышечной силы у детей с детским церебральным параличом (ДЦП) в настоящее время привлекает исследователей и практиков. Целью настоящего исследования стало изучение силы мышц нижних конечностей у детей с ДЦП с помощью метода подошвенной динамометрии. Материал и методы. Исследование проведено у 23 детей мужского и женского пола больных ДЦП, форма спастическая диплегия (ОГ). Группу сравнения (ГС) составили 36 детей, находящихся в санатории с диагнозом часто болеющий ребенок, хронический тонзиллит, бронхит. Возраст исследуемых был от 8 до 14 лет (средний возраст $11,4 \pm 1,9$). Все исследованные группы репрезентативны по возрасту и полу. Всем пациентам проводилось комплексное обследование. Степень выраженности пареза – по пятибалльной шкале. Динамометрия проводилась с помощью кистевого динамометра, по стандартной методике. Подошвенная динамометрия проводилась с помощью разработанного оригинального устройства, включающее кресло и основание со стоподержателем, динамометр. Результаты. Мышечная сила сгибателей пальцев (МССП) в верхних конечностях составляла в среднем $2,34 \pm 0,02$ балла. Мышечная сила подошвенных сгибателей (ПС) составляла в среднем $1,78 \pm 0,36$ балла. Кистевая динамометрия у мальчиков с ДЦП в среднем составила $7,23 \pm 0,32$ кг, подошвенная – $1,75 \pm 0,14$ кг. Обсуждение. Измерение мышечной силы сгибателей пальцев рук, тыльных сгибателей стоп показало достоверную разницу с показателями с ГС. Данные инструментального обследования и клинического тестирования выявило прямую коррелятивную взаимосвязь в ОГ. Нарушение центральной иннервации, вызывает нарушение нервно-трофического обеспечения активности мышц, что в свою очередь снижает двигательную активность ребенка, усугубляя состояние. Заключение. Таким образом, в практике реабилитации детей с ДЦП измерение мышечной силы является важнейшим условием формирования стратегии восстановительного лечения.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, динамометрия, сила мышц, реабилитация.

OBJECTIVIZATION OF MUSCLE STRENGTH IN THE PRACTICE OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH CEREBRARY PALSY USING DYNAMOMETRY

Vlasenko S. V., Osmanov E. A., Nepeypivo M. V.

Research institute of children's balneology, physiotherapy and medical rehabilitation, Evpatoria, Russia

SUMMARY

The problem of diagnosing and restoring muscle strength in children with cerebral palsy (CP) is currently attracting attention from researchers and practitioners. The aim of this study was to evaluate lower extremity muscle strength in children with CP using plantar dynamometry. Material and methods. The study involved 23 male and female children with cerebral palsy, primarily spastic diplegia (SD). The comparison group (CG) consisted of 36 children admitted to a sanatorium with diagnoses of frequently ill children, chronic tonsillitis, and bronchitis. The subjects ranged in age from 8 to 14 years (mean age $11,4 \pm 1,9$). All study groups were representative in terms of age and gender. All patients underwent a comprehensive examination. The severity of paresis was assessed on a five-point scale. Dynamometry was performed using a hand dynamometer, using standard methods. Plantar dynamometry was performed using a developed original device, including a chair and a base with a foot holder, a dynamometer. Results. The muscle strength of the finger flexors (MSFF) in the upper limbs averaged $2,34 \pm 0,02$ points. The muscle strength of the plantar flexors (PF) averaged $1,78 \pm 0,36$ points. Wrist dynamometry in boys with cerebral palsy averaged $7,23 \pm 0,32$ kg, plantar – $1,75 \pm 0,14$ kg. Discussion. Measurement of the muscle strength of the flexors of the fingers, dorsiflexors of the feet showed a reliable difference from the indicators with the CG. The data of the instrumental examination and clinical testing revealed a direct correlative relationship in the OG. Violation of the central innervation causes a violation of the neurotrophic supply of muscle activity, which in turn reduces the child's motor activity, aggravating the condition. Conclusion. Thus, in the practice of rehabilitation of children with cerebral palsy, measuring muscle strength is the most important condition for the formation of a strategy for restorative treatment.

Key words: cerebral palsy, dynamometry, muscle strength, rehabilitation.

Проблема диагностики и восстановления мышечной силы у детей с детским церебральным параличом (ДЦП) в настоящее время привлекает

исследователей и практиков [1-3; 6; 10; 11]. Так как развитие двигательных навыков невозможно без адекватного мышечного участия в движении.

Органическое поражение центральных структур нервной системы, развивающаяся на этом фоне спастичность отдельных мышечных групп приводит к формированию патологических порочных положений, поз в туловище, сегментах конечностей. Однако факт мышечной слабости, ее причины, диагностика и подходы к дифференцированному лечению были до настоящего времени мало изученными. Морфологические исследования мышц у детей с ДЦП констатировали факты наличия структурных изменений в мышцах, в виде нарастания объема соединительной ткани, уменьшения мышечных волокон, структурной перестройки мышц [4-9; 12]. Данные явления встречаются у всех пациентов с центральными параличами и описываются общим термином вторичная «саркопения», диагностика, которой включает «набор» клинических симптомов, ряд клинических и функциональных критериев. Одним, из которых является слабость мышц, диагностика которой проводится с помощью клинических шкал и кистевой динамометрии [4; 5; 9-11]. Однако, силовые показатели мышц нижних конечностей до настоящего времени было невозможно оценить.

Целью настоящего исследования стало изучение силы мышц нижних конечностей у детей с ДЦП с помощью метода подошвенной динамометрии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» в соответствии с протоколом, рассмотренным и одобренным комитетом по биоэтике. Заключение комиссии по биоэтике ГБУЗ РК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» от 14.12.2022, № 7.

Исследование проведено у 23 детей мужского и женского пола больных ДЦП, форма спастическая диплегия (ОГ), диагноз был установлен в соответствии с критериями МКБ-10. Группу сравнения составили 36 детей, находящихся в санатории с диагнозом – часто болеющий ребенок, хронический тонзиллит, бронхит. Возраст исследуемых был от 8 до 14 лет (средний возраст $11,4 \pm 1,9$). Все исследованные группы репрезентативны по возрасту и полу. От родителей или законных представителей всех детей получено информированное согласие на участие в данном исследовании.

Всем пациентам проводилось комплексное обследование. Степень выраженности пареза –

по пятибалльной шкале. Динамометрия проводилась с помощью кистевого динамометра, по стандартной методике. Сила кистей определялась при помощи пружинного динамометра ДРП-90 (НТМИЗ, Россия), имеющего диапазон измерений 20-90 даН и предел допускаемой погрешности $\pm 4,0$ даН. Испытуемый вытягивал руку с кистевым динамометром и отводил её в сторону перпендикулярно туловищу. Свободная рука при этом должна быть расслаблена и опущена вниз. После этого по команде он сжимал кистевой динамометр так сильно, как только сможет. Измерения производили поочередно для каждой руки.

Подошвенная динамометрия проводилась с помощью разработанного оригинального устройства, включающее кресло и основание со стоподержателем, динамометр. Основание выполнено в форме удлинённого параллелепипеда, одна широкая плоскость которого является опорной, а с другой его широкой плоскостью скреплен стоподержатель, размещенный по длине основания и выполненный в виде жесткого полутуфли с открытым носком и фиксирующими ремнями.

Стоподержатель размещен по длине основания и выполнен в виде жесткой полутуфли с открытым носком, стопа фиксируется ремнями. Динамометр жестко закреплен на перекладине, представляет кистевой динамометр, установленный на конце выдвижной консоли так, что его силовоспринимающий элемент размещен с возможностью регистрации усилия сжатия пальцев стопы, при этом упомянутая консоль размещена в пазу основания с возможностью закрепления в заданном положении. При выполнении исследования ребенок удобно размещается в кресле, так чтобы не падать. Высота кресла подбирается индивидуально, ноги свободно упираются в подошву без давления. Непосредственно перед проведением исследования исследователь объясняет ребенку, как нужно выполнять процедуру и при необходимости помогает выполнить с целью закрепления правильности выполнения движения. Оценивались показатели максимального давления при подошвенном сгибании стопы. Задания выполнялись три раза. Учитывался показатель на третий раз.

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета программ STATISTICA v.6.0 (StatSoft Inc., USA). Сравнительный

анализ количественных переменных произведен при помощи t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$. Проводился корреляционный анализ (критерий Пирсона).

РЕЗУЛЬТАТЫ

При первичном обследовании пациентов с

незначительно, необходимости в целенаправленном его снижении не было. Мышечная сила сгибателей пальцев (МССП) в верхних конечностях составляла в среднем $2,34 \pm 0,02$ балла. Мышечная сила подошвенных сгибателей (ПС) составляла в среднем $1,78 \pm 0,36$ балла. Движения были возможны в полном объеме, однако, при условии полной разгрузки. Статистической разницы в правой и левой

Таблица 1. Результаты динамометрии в исследуемых группах (M±m)

Table 1. Results of dynamometry in the study groups (M±m).

Показатели динамометрии (кг)	ОГ (n=23)		ГС (n=36)	
	мальчики	девочки	мальчики	девочки
Кистевая (КД)	7,23±0,32	8,13±0,34	18,34±0,12**	17,21±0,21**
Подошвенная (ПД)	1,75±0,14ΔΔ	1,67±0,52ΔΔ	19,54±0,25**	19,83±0,32**

Примечание: Достоверность отличий с показателями в группах: * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; между показателями кистевой и подошвенной динамометрии: Δ - $p < 0,05$, ΔΔ - $p < 0,01$;

Результаты корреляционного анализа между шечной силы и инструментального обследования показателями клинического исследования мы- представлены в таблице 2.

Таблица 2. Взаимосвязь между показателями клинического исследования мышечной силы и инструментального обследования у больных ДЦП

Table 2. The relationship between the indicators of clinical examination of muscle strength and instrumental examination in patients with cerebral palsy

Показатели	R	p
МССП/ КД	0,71	0,006
ПС/ ПД	0,31	0,02
МССП / ПС	0,85	0,001
КД / ПД	0,81	0,006

ДЦП были выявлены характерные патологические изменения. Уровень патологического гипертонуса был выражен

ОБСУЖДЕНИЕ

Измерение мышечной силы сгибателей пальцев рук, тыльных сгибателей стоп показало достоверную разницу с показателями у здоровых детей. Данные инструментального обследования и клинического тестирования выявило прямую коррелятивную взаимосвязь. Снижение мышечной силы, является типичным патологическим проявлением заболевания. Нарушение центральной иннервации, вызывает нарушение нервнотрофического обеспечения активности мышц, что в свою очередь снижает двигательную активность ребенка, усугубляя состояние мышц. Икроножные мышцы,

конечности не выявлено ($p > 0,05$). Результаты динамометрии в группах представлены в таблице 1.

находящиеся в спастическом состоянии, так же показали достоверно низкие результаты в исследовании, что требует переосмысления роли ботулинотерапии в рутинном лечении пациентов со спастичностью. Так как, значительное снижение силы икроножной мышцы может привести к непредсказуемому отрицательному эффекту, нарушению ходьбы, снижению или нивелированию ранее достигнутых результатов.

Обращает внимание достоверная разница в показателях силы мышц верхних (сила выше) и нижних конечностей. У здоровых детей достоверной разницы не выявлено. Учитывая, что трехглавая мышца голени играет важные роли в

ходьбе, равновесии, формировании стопы и других [3; 7; 8; 12], развитию мышц голени необходимо уделять пристальное внимание. Дискутабельным остается вопрос ношение туторов на голеностопный сустав, жестко его фиксирующих, без каких-либо движений. Первоначальное мнение о том, что такие ортопедические устройства необходимы для профилактики формирования эквинусных контрактур по нашему мнению является научно необоснованным. И их применение оправдано в раннем послеоперационном периоде после устранения эквинусной контрактуры. Во всех остальных случаях, жесткая фиксация стопы в голеностопном суставе может привести к еще большему ослаблению мышц и ухудшению двигательной активности ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом в практике реабилитации детей с ДЦП измерение мышечной силы является важнейшим условием формирования стратегии восстановительного лечения. Без учета показателей силы мышц выбор процедур и вмешательств может привести к отрицательному результату. Поэтому объективизация состояния мышц с помощью диагностических приспособлений (кистевая динамометрия, подошвенная динамометрия) позволит грамотно выбрать подходы к реабилитации, необходимые процедуры, оценить правильность выбранной тактики и оценить ее эффективность.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дробышева С. А., Чебышев И. А., Грбовой П. О. Оценка силовых способностей детей младшего школьного возраста со спастической диплегией в процессе занятий адаптивной физической культурой. Научные и образовательные основы в физической культуре и спорте. 2022;5(1):63-68. doi:10.57006/2782-3245-2022-51-63-68.
2. Верещагина Н.В., Свиридов С.Ю. Применение ручной и аппаратной динамометрии в комплексной оценке функциональных способностей рук у детей с тяжелыми формами детского церебрального паралича. Медицинская техника. 2020;(4):34-40.
3. Дейнеко В. В., Крысюк О. Б., Сафонов Л. В., Шурыгин С. Н. Современные возможности и прогноз физической реабилитации детей с церебральным параличом. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2020;120(6):88-91. doi:10.17116/jnevro202012006188.
4. Долганов Д. В., Трофимов А. О., Долганова Т. И. Локомоторный профиль сократительного ресурса мышц у больных ДЦП и здоровых сверстников. Интегративная физиология. 2023;4(3):356-366. doi:10.33910/2687-1270-20234-3-356-366.
5. Игнатъева А. И., Соколова М. А. Сравнительная характеристика показаний и противопоказаний к применению разных видов механических тестов мышечной силы у пациентов с ДЦП. Медицинские технологии. Приложение. 2023;(3).
6. Клочкова О. А., Куренков А. Л. Мышечная слабость и утрата двигательных навыков у пациентов с детским церебральным параличом. Вопросы современной педиатрии. 2020;19(2):107115. doi:10.15690/vsp.v19i2.2103.
7. Никитюк И. Е., Мошонкина Т. Р., Герасименко Ю. П., Виссарионов С. В., Баиндурашвили А. Г. Регуляция баланса у детей с тяжелыми формами детского церебрального паралича после локомоторных тренировок в комбинации с электростимуляцией мышц и спинного мозга. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2016;93(5):23-27. doi:10.17116/kurort2016523-27.
8. Латышева В. Я., Чечетин Д. А., Ядченко Н. М., Иванцов О. А., Федоров В. В., Барбарович А. С., Филюстин А. Е., Иванова Н. М. Реабилитация двигательной активности пациентов в постинсультном периоде: практическое руководство для врачей. Гомель:ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», УО «ГГМУ»; 2015.
9. Akkus Z., Erdogan A. N., Ucar O. Evaluation of quadriceps muscle strength and its correlation with functional performance in children with cerebral palsy. NeuroRehabilitation. 2023;42(2):223-232.
10. Carvalho R. G., Fernandes M. T., Albuquerque L. F. Effectiveness of electromyographic biofeedback to improve muscle strength in individuals with CP: A randomized controlled trial. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2022;58(4):551-560.
11. Frost F. A., Schmid S. P., Davis R. W. Handheld dynamometry as an outcome measure for upper limb rehabilitation in children with hemiplegic cerebral palsy. Pediatric Physical Therapy. 2022;34(2):124-131.
12. Smith C. R., Patton J. B., Ryan P. G. Dynamometry-based interventions for improving motor function in adolescents with CP: Evidence

from recent studies. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2023;65(5):567-575.

REFERENCES

1. Drobysheva S. A., Chebyshev I. A., Grobovoy P. O. Assessment of Strength Abilities of Primary School-Age Children with Spastic Diplegia During Adaptive Physical Education Classes.

Scientific and Educational Foundations in Physical Education and Sports. 2022;5(1):63-68. (In Russ.). doi:10.57006/2782-3245-2022-5-1-63-68.

2. Vereshchagina N. V., Sviridov S. Yu. Application of Manual and Hardware Dynamometry in a Comprehensive Assessment of Functional Abilities of the Hands in Children with Severe Forms of Cerebral Palsy. *Medical Equipment*. 2020;(4):3440. (In Russ.).

3. Deineko V. V., Krysyuk O. B., Safonov L. V., Shurygin S. N. Current Possibilities and Prognosis of Physical Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy. *Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry*. 2020;120(6):88-91. (In Russ.).

doi:10.17116/jnevro202012006188.

4. Dolganov D. V., Trofimov A. O., Dolganova T. I. Locomotor Profile of Muscle Contractile Resource in Patients with Cerebral Palsy and Healthy Peers. *Integrative Physiology*. 2023;4(3):356-366. (In Russ.). doi:10.33910/2687-1270-2023-4-3-356-366. 5. Ignatyeva A. I., Sokolova M. A. Comparative characteristics of indications and contraindications for the use of different types of mechanical muscle strength tests in patients with cerebral palsy. *Medical technologies. Supplement*. 2023;(3). (In Russ.).

6. Klochkova O. A., Kurenkov A. L. Muscle weakness and loss of motor skills in patients with cerebral palsy. *Issues of modern pediatrics*. 2020;19(2):107-115. (In Russ.). doi:10.15690/vsp.v19i2.2103.

7. Nikityuk I. E., Moshonkina T. R., Gerasimenko Yu. P., Vissarionov S. V., Baindurashvili A. G. Balance regulation in children with severe forms of cerebral palsy after locomotor training in combination with electrical stimulation of muscles and spinal cord. *Issues of balneology, physiotherapy and therapeutic physical culture*. 2016;93(5):23-27. (In Russ.). doi:10.17116/kurort2016523-27.

8. Latysheva V. Ya., Chechetin D. A., Yadchenko

N. M., Ivantsov O. A., Fedorov V. V., Barbarovich A. S., Filyustin A. E., Ivanova N. M. Rehabilitation of motor activity of patients in the post-stroke period:

a practical guide for doctors. Gomel: State Institution «RNPC RMIeCH», Educational Institution «GGMU»; 2015. (In Russ.).

9. Akkus Z., Erdogan A. N., Ucar O. Evaluation of quadriceps muscle strength and its correlation with functional performance in children with cerebral palsy. *NeuroRehabilitation*. 2023;42(2):223-232.

10. Carvalho R. G., Fernandes M. T., Albuquerque L. F. Effectiveness of electromyographic biofeedback to improve muscle strength in individuals with CP: A randomized controlled trial. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*. 2022;58(4):551-560.

11. Frost F. A., Schmid S. P., Davis R. W. Handheld dynamometry as an outcome measure for upper limb rehabilitation in children with hemiplegic cerebral palsy. *Pediatric Physical Therapy*. 2022;34(2):124-131.

12. Smith C. R., Patton J. B., Ryan P. G. Dynamometry-based interventions for improving motor function in adolescents with CP: Evidence from recent studies. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2023;65(5):567-575.

